

DIRECTORIO DE DOCENTES E INVESTIGADORES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Este directorio se ha elaborado en el contexto del proyecto “Los datos de investigación en abierto en Ciencias de la Educación como motor del cambio social (EDUCA-DATA)”

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Agencia Estatal de Investigación. Proyectos de Transición Ecológica y Digital 2021. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. TED2021-131057B-I00.

Investigadores Principales: Adolfo Alonso-Arroyo y Rafael Aleixandre-Benavent

Miembros del Equipo investigador: Juan Carlos Valderrama-Zurián; Inmaculada Chiva-Sanchis; Rut Lucas-Domínguez; Remedios Aguilar Moya, Andrea Sixto Costoya

Personal contratado a cargo del proyecto: Celia Martínez-Córdoba; Lidya Groppi-Bosch

Instituciones

Grupo de investigación UISYS, Unidad de Información e Investigación Social y Sanitaria, Universitat de València. Unidad Asociada a INAECU. Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad. UC3M-UAM, España

Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación, Universitat de València, España

Ingenio (CSIC-Universitat Politècnica de València), España

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universitat de València, España

Departamento de Didáctica General, Teoría de la Educación e Innovación Tecnológica. Universidad Católica de Valencia, España

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universitat de València, España

Autor para la correspondencia

Adolfo Alonso Arroyo (adolfo.alonso@uv.es)

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	CONTEXTO DEL PROYECTO	7
2.	OBJETIVO	11
3.	METODOLOGÍA	12
4.	RESULTADOS	16
4.1.	Género por universidades	16
4.2.	Género por cargo académico	19
4.3.	Género por departamento	22
4.4.	Distribución por universidades	23
	Universidad Autónoma de Madrid	24
	Universidad Complutense de Madrid	27
	Universidad de Alcalá	30
	Universidad de Almería	32
	Universidad de Burgos	34
	Universidad de Cádiz	37
	Universidad de Cantabria	40
	Universidad de Castilla La Mancha	43
	Universidad de Córdoba	45
	Universidad de Extremadura	48
	Universidad de Granada	51
	Universidad de Huelva	54
	Universidad de Jaén	56
	Universidad de La Laguna	59
	Universidad de La Rioja	62
	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	65
	Universidad de Málaga	68
	Universidad de Murcia	71
	Universidad de Oviedo	73
	Universidad de Salamanca	76
	Universidad de Sevilla	79

Universidad de Valladolid	82
Universidad de Zaragoza	84
Universidad del País Vasco	87
Universidad Nacional de Educación a Distancia	89
Universidad Pablo de Olavide	92
Universidad Pública de Navarra	94
Universidad Rey Juan Carlos	97
Universidade da Coruña	99
Universidade de Santiago de Compostela	102
Universitat Autònoma de Barcelona	105
Universitat d'Alacant	108
Universitat de Barcelona	110
Universitat de Girona	113
Universitat de les Illes Balears	116
Universitat de Lleida	119
Universitat de València	122
Universitat Jaume I	125
Universitat Rovira i Virgili	128
5. CONCLUSIONES	131
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	132

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Distribución de género por universidad	17
Figura 2	Distribución de género por cargo	20
Figura 3	Distribución de género por departamento	22
Figura 4	Distribución de género por cargo en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)	25
Figura 5	Distribución de género por departamento en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)	26
Figura 6	Distribución de género por cargo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)	28
Figura 7	Distribución de género por departamento en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)	29
Figura 8	Distribución de género por cargo en la Universidad de Alcalá (UAH)	30
Figura 9	Distribución de género por departamento en la Universidad de Alcalá (UAH)	31
Figura 10	Distribución de género por cargo en la Universidad de Almería (UAL)	33
Figura 11	Distribución de género por departamento en la Universidad de Almería (UAL)	33
Figura 12	Distribución de género por cargo en la Universidad de Burgos (UBU)	35
Figura 13	Distribución de género por departamento en la Universidad de Burgos (UBU)	36
Figura 14	Distribución de género por cargo en la Universidad de Cádiz (UCA)	38
Figura 15	Distribución de género por departamento en la Universidad de Cádiz (UCA)	39
Figura 16	Distribución de género por cargo en la Universidad de Cantabria (UC)	41
Figura 17	Distribución de género por departamento en la Universidad de Cantabria (UC)	42
Figura 18	Distribución de género por cargo en la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM)	43
Figura 19	Distribución de género por departamento en la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM)	44
Figura 20	Distribución de género por cargo en la Universidad de Córdoba (UCO)	46
Figura 21	Distribución de género por departamento en la Universidad de Córdoba (UCO)	47
Figura 22	Distribución de género por cargo en la Universidad de Extremadura (UEX)	49
Figura 23	Distribución de género por departamento en la Universidad de Extremadura (UEX)	50
Figura 24	Distribución de género por cargo en la Universidad de Granada (UDG)	52
Figura 25	Distribución de género por departamento en la Universidad de Granada (UDG)	53
Figura 26	Distribución de género por cargo en la Universidad de Huelva (UHU)	54
Figura 27	Distribución de género por departamento en la Universidad de Huelva (UHU)	55
Figura 28	Distribución de género por cargo en la Universidad de Jaén (UJA)	57
Figura 29	Distribución de género por departamento en la Universidad de Jaén (UJA)	58
Figura 30	Distribución de género por cargo en la Universidad de La Laguna (ULL)	60
Figura 31	Distribución de género por departamento en la Universidad de La Laguna (ULL)	61
Figura 32	Distribución de género por cargo en la Universidad de La Rioja (UR)	63
Figura 33	Distribución de género por departamento en la Universidad de La Rioja (UR)	64
Figura 34	Distribución de género por cargo en la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	66
Figura 35	Distribución de género por departamento en la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	67
Figura 36	Distribución de género por cargo en la Universidad de Málaga (UMA)	69
Figura 37	Distribución de género por departamento en la Universidad de Málaga (UMA)	70
Figura 38	Distribución de género por cargo en la Universidad de Murcia (UMU)	71
Figura 39	Distribución de género por departamento en la Universidad de Murcia (UMU)	72
Figura 40	Distribución de género por cargo en la Universidad de Oviedo (UNIOVI)	74
Figura 41	Distribución de género por departamento en la Universidad de Oviedo (UNIOVI)	75
Figura 42	Distribución de género por cargo en la Universidad de Salamanca (USAL)	77
Figura 43	Distribución de departamento por cargo en la Universidad de Salamanca (USAL)	78
Figura 44	Distribución de género por cargo en la Universidad de Sevilla (US)	80
Figura 45	Distribución de género por departamento en la Universidad de Sevilla (US)	81
Figura 46	Distribución de género por cargo en la Universidad de Valladolid (UVA)	82
Figura 47	Distribución de género por departamento en la Universidad de Valladolid (UVA)	83
Figura 48	Distribución de género por cargo en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR)	85
Figura 49	Distribución de género por departamento en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR)	86
Figura 50	Distribución de género por cargo en la Universidad del País Vasco (UPV)	87
Figura 51	Distribución de género por departamento en la Universidad del País Vasco (UPV)	88

Figura 52	Distribución de género por cargo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	90
Figura 53	Distribución de género por departamento en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	91
Figura 54	Distribución de género por cargo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO)	92
Figura 55	Distribución de género por departamento en la Universidad Pablo de Olavide (UPO)	93
Figura 56	Distribución de género por cargo en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)	95
Figura 57	Distribución de género por departamento en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)	96
Figura 58	Distribución de género por cargo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)	97
Figura 59	Distribución de género por departamento en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)	98
Figura 60	Distribución de género por cargo en la Universidade da Coruña (USC)	100
Figura 61	Distribución de género por departamento en la Universidade da Coruña (USC)	101
Figura 62	Distribución de género por cargo en la Universidade de Santiago de Compostela (USC)	103
Figura 63	Distribución de género por departamento en la Universidade de Santiago de Compostela (USC)	104
Figura 64	Distribución de género por cargo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)	106
Figura 65	Distribución de género por departamento en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)	107
Figura 66	Distribución de género por cargo en la Universitat d'Alacant (UA)	108
Figura 67	Distribución de género por departamento en la Universitat d'Alacant (UA)	109
Figura 68	Distribución de género por cargo en la Universitat de Barcelona (UB)	111
Figura 69	Distribución de género por departamento en la Universitat de Barcelona (UB)	112
Figura 70	Distribución de género por cargo en la Universitat de Girona (UDG)	114
Figura 71	Distribución de género por departamento en la Universitat de Girona (UDG)	115
Figura 72	Distribución de género por cargo en la Universitat de las Illes Balears (UIB)	117
Figura 73	Distribución de género por departamento en la Universitat de las Illes Balears (UIB)	118
Figura 74	Distribución de género por cargo en la Universitat de Lleida (UDL)	120
Figura 75	Distribución de género por departamento en la Universitat de Lleida (UDL)	121
Figura 76	Distribución de género por cargo en la Universitat de València (UV)	123
Figura 77	Distribución de género por departamento en la Universitat de València (UV)	124
Figura 78	Distribución de género por cargo en la Universitat Jaume I (UJI)	126
Figura 79	Distribución de género por departamento en la Universitat Jaume I (UJI)	127
Figura 80	Distribución de género por cargo en la Universitat Rovira i Virgili (URJC)	129
Figura 81	Distribución de género por departamento en la Universitat Rovira i Virgili (URJC)	130

1. CONTEXTO DEL PROYECTO

Este directorio se enmarca dentro del proyecto titulado: Los datos de investigación en abierto en Ciencias de la Educación como motor del cambio social (EDUCA-DATA), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Agencia Estatal de Investigación. Proyectos de Transición Ecológica y Digital 2021. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. TED2021-131057B (<https://educadata.blogs.uv.es/>). El objetivo general de este proyecto es, por un lado, conocer el estado actual de las prácticas del depósito, curación y reutilización de datos en las áreas de educación, y por otro, elaborar guías y recomendaciones que permitan aumentar la competitividad de nuestro país en el área educativa a través del aprovechamiento del potencial de dichos datos.

El logro de estos objetivos permitirá aumentar la visibilidad de nuestra ciencia y maximizar el retorno de la inversión en investigación al fomentar el intercambio y reutilización de los datos primarios de forma generalizada y normalizada. La idea es que el proyecto aporte soluciones en consonancia con las acciones que se están llevando a cabo en este ámbito en el entorno internacional para conocer cómo se descubren y usan los datos.

La necesidad de llevar a cabo este objetivo surge a partir de la revisión del estado de la cuestión. La producción científica genera un volumen creciente de datos digitales, muchos de los cuales quedan invisibilizados y no son utilizados de manera eficiente. Esta falta de aprovechamiento limita su potencial para formular nuevas hipótesis, impulsar el avance del conocimiento y fomentar la innovación y descubrimientos adicionales (Berghmans et al., 2017; Popkin, 2019). Facilitar el acceso abierto a estos datos resulta fundamental para mejorar el intercambio de información y acelerar el progreso científico. Por ello, es prioritario promover estrategias que garanticen su almacenamiento efectivo, distribución, uso y preservación (Martínez-Urbe y Macdonald, 2009). La gestión de los datos digitales resulta compleja debido a los desafíos asociados con su recolección, administración y accesibilidad a largo plazo, lo que exige un enfoque riguroso para asegurar su impacto presente y futuro (Schmidt et al., 2016; Tenopir et al., 2015).

Además, los archivos científicos enfrentan un riesgo elevado de pérdida debido a diversas características: el tamaño de los conjuntos de datos, la dependencia de programas específicos, las visualizaciones que requieren, los problemas de propiedad intelectual, el almacenamiento disperso, la falta de trazabilidad y accesibilidad. Ante este escenario, es imprescindible desarrollar metodologías y estrategias de preservación digital (*data curation*) que permitan asegurar la supervivencia y reutilización efectiva de los datos (*data sharing*).

Existen múltiples definiciones de datos de investigación, pero la más aceptada es aquella respaldada por organismos como los National Institutes of Health (NIH) de EE. UU. o la OCDE, que describe estos datos como materiales registrados durante el proceso de investigación, reconocidos por la comunidad científica y esenciales para validar sus resultados. Se destaca, además, que deben proceder de fuentes únicas y ser difíciles o imposibles de replicar nuevamente (Sinaci et al., 2020).

El uso efectivo de los datos de investigación ofrece múltiples beneficios: optimiza los datos existentes para generar nuevos conocimientos, impulsa la innovación y mitiga los riesgos de obsolescencia de los formatos digitales, asegurando su longevidad. Asimismo, permite compartir recursos entre investigadores, simplifica la búsqueda de información en diversas fuentes y contribuye a mejorar el análisis de grandes volúmenes de datos.

Sin embargo, se ha identificado una carencia global en la detección y reutilización de datos accesibles. La posibilidad de producir nuevo conocimiento mediante la reutilización de datos de otros investigadores o instituciones se considera clave para el futuro próximo (Murray-Rust, Molloy y Cabell, 2014). No obstante, las encuestas nacionales e internacionales evidencian que aún no se comprende del todo el comportamiento de este consumo de datos (Parse-Insight, 2021; Aleixandre-Benavent et al., 2021). La dispersión de las fuentes, la diversidad en los formatos y la falta de herramientas de análisis representan barreras importantes. La fiabilidad de los productores, la citabilidad de los datos y la capacidad de medición estandarizada de su uso son factores esenciales para garantizar su efectividad en el ámbito científico (Nosek et al., 2015; Farquhar y Brase, 2014).

El desarrollo de nuevos métodos, tecnologías y modelos de gestión es un reto crucial. Es necesario identificar, clasificar, preservar y distribuir conjuntos de datos (*datasets*), gestionando su ciclo de vida desde su generación hasta su reutilización final. Estos procesos son especialmente relevantes cuando los datos tienen carácter educativo, dado el rol fundamental de la educación como motor de cambio social (Nordtveit, 2018; Logan et al., 2021; Makel et al., 2021).

La preservación y reutilización de datos científicos no solo dependen de soluciones técnicas, sino también de factores organizativos y procedimentales: aspectos económicos y financieros, propiedad intelectual, cumplimiento de normativas legales, auditorías, restricciones sociales y un ecosistema robusto de documentos, datos y metadatos que respalden la investigación científica. En España, la falta de servicios consolidados en universidades y OPIs puede retrasar investigaciones y aumentar costes al no aprovechar los datos existentes.

La preservación de datos científicos implica administrar estos recursos digitales, añadiéndoles contexto y trazabilidad para facilitar su reutilización e integración (Cushing et al., 2019). La preservación digital consiste en establecer repositorios a largo plazo capaces de proteger los datos actuales y futuros (Fernandes, 2018). El proceso de *data curation* abarca todo el ciclo de vida de los datos, desde la validación de los datos primarios, su organización y descripción mediante vocabularios estandarizados, hasta garantizar su autenticidad, integridad y accesibilidad (Higgins, 2018).

En el ámbito educativo, resulta imperativo analizar y comprender las prácticas actuales de *data sharing* en España. Este proyecto pretende identificar barreras existentes, contextualizar las dinámicas actuales y proponer guías de buenas prácticas que faciliten el intercambio de datos. La propuesta incluye el desarrollo de una herramienta web destinada a la comunidad académica educativa, que proporcionará recursos y soluciones necesarias para una gestión eficiente y replicable en otros contextos.

El éxito de estas iniciativas requiere soluciones sociotécnicas que no solo construyan las infraestructuras necesarias, sino que también promuevan cambios en los hábitos y prácticas de los investigadores y sus instituciones. Aspectos clave como la calidad de los datos educativos, el reconocimiento del trabajo en su publicación, la citabilidad de los

datasets y el cumplimiento de los principios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable* y *Reusable*) deben ser abordados con urgencia (Parra-Calderon et al., 2020).

2. OBJETIVO

Este directorio es un recurso que brinda la información principal que suelen proporcionar las universidades acerca de los profesionales que trabajan en ellas. En concreto, recoge la información localizable de los y las profesionales dedicados a la educación en todas las universidades públicas de España. Es una herramienta valiosa para fomentar la colaboración académica y facilitar el acceso a expertos en diversas áreas de la educación. Su desarrollo se llevó a cabo con motivo del primer objetivo del proyecto, “Identificar las prácticas actuales en gestión de datos de investigación por parte de los investigadores españoles y grupos de investigación del área de Educación”, con el que se pretende conocer las prácticas y necesidades de los investigadores de este ámbito y sus instituciones en el uso y archivo de datos propios y ajenos.

3. METODOLOGÍA

Se partió de un listado inicial compuesto por 50 universidades públicas españolas, con el objetivo de recopilar información sobre personal docente e investigador vinculado al área de Educación. Para ello, se revisaron los directorios institucionales disponibles en las páginas web oficiales de cada universidad, entre los meses de enero y septiembre de 2023. El proceso implicó localizar las Facultades relacionadas con Educación (como Ciencias de la Educación, Formación del Profesorado, Magisterio, etc.) y consultar los departamentos adscritos específicamente a este ámbito. Solo se consideraron aquellos departamentos que podían ser claramente identificados como pertenecientes al área de Educación, excluyéndose otras titulaciones o departamentos que, aunque pudieran estar presentes en dichas facultades, no se adscriben a dicha área de conocimiento.

Durante esta revisión, se desestimaron un total de once universidades. En algunos casos, la universidad no contaba con una facultad vinculada directamente al ámbito de la Educación. En otros, los directorios institucionales no estaban operativos en el momento de la consulta, o bien no permitían distinguir el personal por áreas específicas, lo que impedía recuperar datos pertinentes de forma fiable.

Los datos de pertinencia se recopilaron en un archivo de Excel con una pestaña para cada una de las universidades. En algunos casos, todos los datos se obtenían desde el propio directorio. En aquellos casos en los que la información no estaba estandarizada o era incompleta, se realizó una búsqueda manual para identificar los cargos y correos electrónicos de los docentes e investigadores, ya que cada facultad diseña de manera diferente su página web. Sin embargo, algunos registros no se han podido cumplimentar en su totalidad.

Una vez realizada una primera revisión general, el archivo se convirtió a Access y se obtuvo una base de datos que se revisó y actualizó hasta enero de 2024, insertando, además, columnas de normalización para los departamentos y cargos para poder hacer conteos posteriores, así como para detectar posibles errores, duplicaciones, etcétera. Los cargos fueron agrupados de la siguiente manera en la normalización:

- Becario/a: becarios asignados de proyecto, becarios...
- Catedrático/a: catedráticos, catedráticos de universidad, profesor catedrático de universidad...
- Catedrático/a de escuela universitaria
- Colaborador/a: personal colaborador, profesor colaborador, profesor colaborador LOU, colaborador honorario, profesor colaborador indefinido, colaborador doctor tipo 1, colaborador extraordinario...
- Comisión de servicios
- Contrato posdoctoral: postdoc Juan de la Cierva, investigadora posdoctoral, acceso Margarita Salas...
- Contrato predoctoral: investigador/a predoctoral FPU, doctorando/a, becario FPU, becario FPI, investigador/a FPI...
- Diplomado/a universitario
- Docente invitado/a
- Investigador/a: personal técnico de apoyo a la Investigación, investigador/a ordinario/a, investigador/a en formación, contrato a proyecto, personal investigador, contratado/a interino/a por vacante.
- Personal académico jubilado
- Personal docente investigador, que agrupa PDI laboral, PDI funcionario, PDI...
- Profesor/a: profesor universitario, profesor (no especifica más)
- Profesor/a adjunto/a
- Profesor/a agregado/a: agregado, profesor agregado...
- Profesor/a asociado/a: asociado, profesor asociado laboral profesor asociado...
- Profesor/a ayudante: ayudante, profesor ayudante...
- Profesor/a ayudante doctor/a: profesor ayudante doctor LOU, ayudante doctor, profesor ayudante doctor...
- Profesor/a contratado/a doctor/a: profesor contratado doctor lou, contratado doctor, PDI-contratado doctor.
- Profesor/a honorario/a
- Profesor/a interino/a: profesor contratado interino, profesor sustituto interino, profesor con contrato de interinidad...
- Profesor/a lector/a: lector, profesor lector...
- Profesor/a permanente laboral: PPL-LOSU, profesor permanente laboral

- Profesor/a sustituto/a, que agrupa profesor sustituto, profesor sustituto interino, PSI
- Profesor/a titular: titular de universidad, profesor titular...
- Profesor/a titular de escuela universitaria: profesor titular de escuela universitaria, profesor titular de escuela universitaria numerario.
- Profesor/a vinculado/a
- Profesor/a visitante

Los departamentos se agruparon de esta forma para su normalización:

- Ciencias de la Educación: Pedagogía, Ciencias de la Educación, educación, estudios educativos...
- Didáctica de la Educación Física, Artística y Musical: Didáctica de las Lenguas, Artes y Deporte, Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, Música, Didáctica de la Educación Física, Artística y Música...
- Didáctica de la Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Experimentales: Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas, Didáctica de la Lengua y de las Ciencias Sociales, Filologías y su Didáctica, Didáctica de las CC Experimentales, Sociales y Matemáticas...
- Didáctica, Organización Escolar e Investigación e Investigación: Pedagogía Aplicada, Didácticas Específicas, Didáctica General y Didácticas Específicas, Innovación y formación Didáctica...
- Métodos de Investigación y Diagnóstico
- Psicología social, Evolutiva y de la Educación: Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación, Investigación y Psicología en Educación, Psicología Evolutiva y Didáctica, Psicología Evolutiva y de la Educación...
- Teoría de la Educación, Educación Comparada e Historia de la Educación: Teoría de la Educación y Pedagogía Social, Educación Comparada e Historia de la Educación, Historia de la Educación y Educación Comparada...

Se realizaron las primeras tablas cruzadas para relacionar datos, cuyos resultados se han plasmado en las gráficas del final.

El directorio consta de los siguientes apartados: universidad, facultad, departamento, cargo, nombre y correo de cada uno de los profesionales del área, además de un link a directorio en la página web de la universidad. Más adelante, se añadieron dos columnas, una para normalizar los cargos, y otra para normalizar los departamentos, ya que había nomenclaturas distintas que podían considerarse la misma categoría, tanto departamental como de cargo universitario.

Una vez terminado el directorio, se emplearía para pasar una encuesta referida a la práctica del uso de datos en abierto, para un posterior análisis e identificación de tipología y flujo de datos académicos.

4. RESULTADOS

Se recogió información sobre un total de 7.038 profesionales vinculados al área de Educación en las universidades públicas españolas incluidas en el estudio. En conjunto, se identificaron 7038 departamentos y 6.507 cargos académicos (como dirección, secretaría, coordinación, entre otros), repartidos entre 3.998 mujeres y 3.040 hombres. Esta distribución permite observar tendencias generales de género en el acceso a cargos dentro del área de Educación, así como posibles diferencias entre universidades o áreas de conocimiento.

Los resultados se presentan mediante gráficos organizados por universidad, perfil profesional y departamento, todos ellos desagregados por género, lo que permite una lectura comparativa de la presencia femenina y masculina dentro del área analizada.

4.1. Género por universidades

En la Figura 1 pueden observarse los resultados obtenidos en cuanto a la distribución del género por universidades públicas españolas en el área de educación. Destacan las universidades de Barcelona (UAB y UB), Castilla la Mancha, Girona, La Rioja, Complutense de Madrid, Islas Baleares, Lleida, Pablo Olavide, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela y A Coruña como universidades donde la presencia femenina duplica, o está cerca de duplicar la masculina. Las universidades de Valencia, Granada, Cádiz, Extremadura y Huelva tienen mayor representación masculina. En el resto de las universidades existe una representación más equilibrada del género, o predomina ligeramente la presencia femenina.

Figura 1: Distribución de género por universidad

Los acrónimos empleados en la Figura 1 corresponden a las siguientes universidades:

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
UAM: Universidad Autónoma de Madrid
UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha
UCM: Universidad Complutense de Madrid
UAH: Universidad de Alcalá
UA: Universitat d'Alacant
UAL: Universidad de Almería
UB: Universitat de Barcelona
UBU: Universidad de Burgos
UCA: Universidad de Cádiz
UC: Universidad de Cantabria
UCO: Universidad de Córdoba
UEX: Universidad de Extremadura
UDG: Universidad de Girona
UGR: Universidad de Granada
UHU: Universidad de Huelva
UJA: Universidad de Jaén
ULL: Universidad de La Laguna
UR: Universidad de La Rioja

UIB: Universidad de las Islas Baleares
UDL: Universidad de Lleida
UMA: Universidad de Málaga
UMU: Universidad de Murcia
UNIOVI: Universidad de Oviedo
USAL: Universidad de Salamanca
US: Universidad de Sevilla
UV: Universitat de València
UVA: Universidad de Valladolid
UNIZAR: Universidad de Zaragoza
UPV: Universidad Politécnica de Valencia
UJI: Universitat Jaume I
ULPGC: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
UPO: Universidad Pablo de Olavide
UPNA: Universidad Pública de Navarra
URJC: Universidad Rey Juan Carlos
URV: Universidad Rovira i Virgili
USC: Universidade de Santiago de Compostela
UDC: Universidade da Coruña

4.2. Género por cargo académico

En la Figura 2 se ve representada la distribución de género por cargos universitarios. En cargos como becarios/a pre y posdoctoral, profesor/a agregado/a, investigador/a, PDI, profesor/a asociado/a, profesor/a ayudante doctor/a, contratado/a doctor/a, lector/a, y sustituto/a, puede verse una clara predominancia femenina. Se mantiene esta predominancia, aunque en menor medida, en cargos como profesor/a visitante, vinculado/a, titular, titular de universidad y titular de escuela universitaria. Existe predominancia masculina en los cargos de catedrático/a, colaborador/a y profesor/a ayudante. Algunos de los datos reseñables son el total de mujeres y hombres en cargos, siendo 3.998 mujeres y 3.040 hombres.

Figura 2: Distribución de género por cargo

Las abreviaciones empleadas en la Figura 2 corresponden a los siguientes cargos académicos:

Bec.: Becario/a
Cat.: Catedrático/a
Cat. EU: Catedrático/a de Escuela Universitaria
Colab.: Colaborador/a
Com. Serv.: Comisión de Servicios
Postdoc.: Contrato Posdoctoral
Predoc.: Contrato Predoctoral
Dip. Univ.: Diplomado/a Universitario
Doc. Inv.: Docente Invitado/a
Inv.: Investigador/a
PAJ: Personal Académico Jubilado
PDI: Personal Docente Investigador
Prof.: Profesor/a
Prof. Adj.: Profesor/a Adjunto/a
Prof. Agr.: Profesor/a Agregado/a
Prof. Asoc.: Profesor/a Asociado/a

Prof. Ayud.: Profesor/a Ayudante
Prof. Ayud. Dr.: Profesor/a Ayudante Doctor/a
Prof. Cont Dr.: Profesor/a Contratado/a Doctor/a
Prof. Em.: Profesor/a Emérito/a
Prof. Hon.: Profesor/a Honorario/a
Prof. Int.: Profesor/a Interino/a
Prof. Lec.: Profesor/a Lector/a
Prof. Perm. Lab.: Profesor/a Permanente Laboral
Prof. Sust.: Profesor/a Sustituto/a
Prof. Tit.: Profesor/a Titular
Prof. Tit. EU: Profesor/a Titular de Escuela Universitaria
Prof. Tit. Univ.: Profesor/a Titular de Universidad
Prof. Vinc.: Profesor/a Vinculado/a

4.3. Género por departamento

En la Figura 3 se distribuye el género por departamentos. Solo aparece predominancia masculina en los departamentos de Didáctica de la Educación Física, Artística y Musical. En el resto hay predominancia femenina, muy destacable en psicología social, Evolutiva y de la Educación y en Métodos de Investigación, Diagnóstico y educación.

Figura 3: Distribución de género por departamento

4.4. Distribución por universidades

A continuación, se presenta un análisis detallado de la distribución por género, cargo académico y departamentos en el ámbito de la investigación educativa en las universidades públicas españolas. Cada universidad se examina de forma individual, destacando los datos más relevantes en cuanto a la distribución de su personal docente investigador.

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con un total de 234 profesores, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres, representando cada uno el 50% del total.

En la Figura 4 podemos ver la distribución de cargos. La categoría más numerosa es la de profesor/a asociado/a, con 70 docentes, de los cuales el 62,86% son hombres y el 37,14% mujeres, evidenciando una presencia masculina mayoritaria en esta posición. En cambio, en la categoría de profesor/a ayudante doctor/a, que cuenta con 39 docentes, la presencia femenina es claramente predominante, alcanzando un 82,05%, lo que indica una mayor representación de mujeres en los primeros niveles de la carrera académica. La categoría de profesor/a contratado/a doctor/a, con 58 docentes, se mantiene equitativa, con un 50% de hombres y un 50% de mujeres, al igual que los profesores titulares, que suman 32 docentes y presentan la misma proporción. No hay ninguna mujer en las categorías de catedrático/a ni de profesor titular de escuela universitaria. Esta tendencia también se observa en los cargos honoríficos como profesor/a emérito/a y profesor/a honorario/a, ambos completamente ocupados por hombres.

Figura 4: Distribución de género por cargo en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

En la distribución por departamentos, el número total de docentes mantiene bastante paridad. Sin embargo, los datos reflejan diferencias según el área, como puede verse en la Figura 5. Educación Artística, Plástica y visual y Filologías y su Didáctica presentan una amplia mayoría femenina (75% de mujeres en ambos casos), mientras que Didácticas Específicas y Pedagogía también tienen una alta representación femenina, con valores superiores al 55%. En contraste, los departamentos de Educación Física, deporte y motricidad humana destacan por su predominio masculino, con una representación femenina de solo el 28,57% y 18,18%, respectivamente.

Figura 5: Distribución de género por departamento en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

La Universidad Complutense de Madrid cuenta con un total de 243 profesores, de los cuales el 65,02% son mujeres y el 34,98% son hombres.

En la distribución por cargos, Figura 6, se observa que las mujeres son mayoría en casi todas las categorías. Destaca la presencia femenina en los profesores asociados, con un 71,79% de mujeres sobre un total de 78 docentes. También es significativo el alto porcentaje de mujeres en la categoría de personal docente investigador, con un 85,71%, y en la de profesoras titulares de escuela universitaria, donde todas las docentes son mujeres. Sin embargo, en la categoría de catedráticos, los hombres siguen teniendo una ligera mayoría, con un 55,56%, aunque la diferencia es menor en comparación con otras universidades. En profesores titulares, el porcentaje de mujeres es del 59,38%, reflejando una distribución más equilibrada en este cargo.

Figura 6: Distribución de género por cargo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Por departamentos, Figura 7, la tendencia general de mayor representación femenina se mantiene. En Investigación y Psicología en Educación, las mujeres representan el 74,76% de los docentes, siendo el área con mayor presencia femenina. En Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física, las mujeres constituyen el 64,00% del total, mientras que, en Estudios Educativos, representan el 58,06%. En cambio, en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, la distribución es más equitativa, con un 46,43% de mujeres y un 53,57% de hombres, siendo el único departamento con ligera mayoría masculina.

Figura 7: Distribución de género por departamento en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

La Universidad de Alcalá cuenta con un total de 82 docentes en el área de Ciencias de la Educación, de los cuales el 59,76% son mujeres y el 40,24% hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 8), el profesorado asociado es la categoría más numerosa, con 48 docentes y un 56,25% de mujeres. Las mujeres también predominan en los cargos de acceso, como contratadas doctoras (66,67%), ayudantes doctoras (66,67%) e investigadoras o contratadas predoctorales, donde representan el 100%.

Figura 8: Distribución de género por cargo en la Universidad de Alcalá (UAH)

En la distribución por departamentos, Ciencias de la Educación agrupa a todos los docentes analizados, con una presencia femenina del 59,76%. Puede verse en la Figura 9.

Figura 9: Distribución de género por departamento en la Universidad de Alcalá (UAH)

En la Universidad de Almería, la plantilla docente en el área de educación asciende a 141 personas, con una distribución de género relativamente equilibrada (Figura 10): un 47,52% son mujeres y un 52,48% hombres. En cuanto a la distribución por cargos, la categoría más numerosa es la de profesor/a titular, que agrupa al 28,37% del total (40 personas), con una ligera mayoría masculina (52,50%). Destaca especialmente la categoría de profesor/a ayudante doctor/a, donde las mujeres representan un 81,25%, evidenciando una notable mayoría femenina en esta etapa inicial de la carrera académica. Un comportamiento similar se observa en la categoría de investigador/a, con un 58,82% de mujeres, y en profesor/a contratado/a doctor/a, donde alcanzan el 55,56%.

Por el contrario, en los cargos de profesor/a asociado/a y profesor/a sustituto/a, la presencia masculina es significativamente superior, con un 82,35% y un 64,29%, respectivamente. No obstante, en la categoría de catedrático/a, las mujeres constituyen el 60%, superando a los hombres, aunque con una muestra muy reducida (5 personas en total).

Figura 10: Distribución de género por cargo en la Universidad de Almería (UAL)

Dado que todos los docentes pertenecen al Departamento de Educación, no es posible establecer comparaciones interdepartamentales (Figura 11).

Figura 11: Distribución de género por departamento en la Universidad de Almería (UAL)

En la Universidad de Burgos, el número total de docentes e investigadores en el área educativa es de 145 personas. La distribución de género revela una mayoría femenina, con un 62,07% de mujeres y a un 37,93% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 12), el grupo más numeroso es el de profesorado asociado, con 67 docentes y una notable mayoría femenina (64,18%). Esta tendencia se mantiene en las figuras estables como profesorado titular (65,22%) y profesorado contratado doctor/a (64,71%).

En los niveles más altos, se observa una predominancia de mujeres en el cuerpo de catedráticos (66,67%), pero solo hay 3 personas en total. En el caso del profesorado titular de escuela universitaria, las tres plazas están ocupadas por mujeres (100%), aunque de nuevo la muestra es mínima. También hay presencia femenina en los contratos predoctorales (66,67%) y entre los investigadores/as (66,67%), pero en ambos casos con tan solo 3 y 9 personas, respectivamente.

Figura 12: Distribución de género por cargo en la Universidad de Burgos (UBU)

En cuanto a la distribución por departamentos (ver Figura 13), Ciencias de la Educación es el más numeroso, con 80 docentes, y presenta una mayoría femenina del 67,50%. En Didácticas Específicas, también predominan las mujeres (55,38%), aunque con una proporción más equilibrada.

Figura 13: Distribución de género por departamento en la Universidad de Burgos (UBU)

En la Universidad de Cádiz, la plantilla académica en el área educativa está compuesta por 161 personas, con una ligera mayoría masculina: el 52,80% son hombres frente al 47,20% de mujeres.

En la distribución por cargos (ver Figura 14), el cuerpo de profesorado titular presenta paridad exacta entre hombres y mujeres (50%-50%), y el profesorado contratado doctor/a muestra una ligera mayoría femenina (57,89%). También destacan las mujeres en el profesorado sustituto/a, con un 60,47%.

Sin embargo, no hay ninguna mujer entre los 4 catedráticos. En profesorado titular de escuela universitaria hay 5 personas, y un 60% de mujeres, pero es una muestra demasiado pequeña. El profesorado ayudante doctor y el profesorado asociado presentan una mayoría masculina significativa (70% y 81,82%, respectivamente). En la categoría de colaborador/a también predominan los hombres (71,43%).

Figura 14: Distribución de género por cargo en la Universidad de Cádiz (UCA)

En cuanto a la distribución por departamentos (ver Figura 15), Didáctica es el área más numerosa, con 63 docentes, y presenta una clara mayoría masculina (63,49%). En cambio, Didáctica de la Educación Física, Plástica y visual cuenta con 22 personas y una mayoría femenina del 68,18%, aunque la muestra es reducida. Didáctica de la lengua y literatura se mantiene bastante equilibrada (50,67% de mujeres y 49,33% de hombres).

Figura 15: Distribución de género por departamento en la Universidad de Cádiz (UCA)

En la Universidad de Cantabria, el personal docente e investigador en el área educativa asciende a 83 personas, con una mayoría femenina moderada: el 56,63% son mujeres frente al 43,37% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 16), el profesorado titular muestra una destacada mayoría femenina, con un 68,42% de mujeres. Esta tendencia también se mantiene en el profesorado ayudante doctor/a, donde el 70% son mujeres, y en el profesorado contratado doctor/a (53,33%). Por el contrario, el profesorado asociado —la categoría más numerosa, con 39 personas— muestra un reparto prácticamente equilibrado, con un ligero predominio masculino (51,28%).

Figura 16: Distribución de género por cargo en la Universidad de Cantabria (UC)

Todos los docentes e investigadores pertenecen al Departamento de Educación (Figura 17).

Figura 17: Distribución de género por departamento en la Universidad de Cantabria (UC)

La Universidad de Castilla la Mancha cuenta con un total de 150 profesores, de los cuales el 63,33% son hombres y el 36,67% son mujeres.

En la distribución por cargos (Figura 18) se observa que los hombres son mayoría en casi todas las categorías. Los catedráticos representan un 80% de hombres frente a un 20% de mujeres, mientras que, entre los profesores titulares, los hombres constituyen el 77,78%. El grupo más numeroso es el de profesores asociados, con 53 docentes, donde el 69,81% son hombres y el 30,19% mujeres, reflejando una tendencia generalizada de mayor presencia masculina. En cambio, en la categoría de profesor/a ayudante doctor/a, la distribución se invierte y la presencia femenina asciende al 71,43%, mientras que en los profesores contratados doctores, los hombres vuelven a predominar con un 71,43%.

Figura 18: Distribución de género por cargo en la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM)

Por departamentos, también se encuentran diferencias de género. En la Figura 19, puede verse que en Didáctica de la Educación Física, Artística y Música, la representación femenina es del 31,58%, mientras que los hombres constituyen el 68,42% del total de docentes en esta área. En Pedagogía, la proporción de mujeres es mayor, alcanzando el 41,89%, aunque los hombres siguen siendo mayoría con un 58,11%.

Figura 19: Distribución de género por departamento en la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM)

En la Universidad de Córdoba, el número total de docentes e investigadores en el área educativa es de 78 personas, con una mayoría femenina del 60,26% frente a un 39,74% de hombres.

En la distribución por cargos, Figura 20, el grupo más numeroso es el de profesorado general, con 33 docentes, donde el 72,73% son mujeres. También se observa predominancia femenina en el profesorado sustituto/a (70%) y en el profesorado contratado doctor/a (66,67%). Por el contrario, la figura de profesor/a titular está ocupada exclusivamente por hombres (5 personas), y el profesorado ayudante doctor/a presenta mayoría masculina (60%).

Figura 20: Distribución de género por cargo en la Universidad de Córdoba (UCO)

En cuanto a los departamentos, Figura 21, destaca el de Didácticas Específicas, con un marcado predominio femenino: 76,67% de mujeres frente al 23,33% de hombres. En cambio, el Departamento de Educación muestra una distribución completamente paritaria, con un 50% de mujeres y 50% de hombres.

Figura 21: Distribución de género por departamento en la Universidad de Córdoba (UCO)

En la Universidad de Extremadura, el personal docente e investigador del área educativa está compuesto por 234 personas, con una mayoría masculina del 58,12%, frente al 41,88% de mujeres.

De acuerdo con la distribución por cargos (ver Figura 22), en el cuerpo de catedráticos, las mujeres representan solo el 21,43%. En el profesorado titular, que reúne a 47 personas, la presencia femenina es también minoritaria (38,30%), y en el profesorado contratado doctor/a (52 docentes) el porcentaje de mujeres baja al 42,31%. Las cifras son aún más bajas en el profesorado asociado (27,78%) y ayudante doctor/a (25%).

Por el contrario, las mujeres tienen mayor presencia en el profesorado sustituto/a (62,16%) y en la figura de investigadora (57,14%).

Figura 22: Distribución de género por cargo en la Universidad de Extremadura (UEX)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 23), destacan desigualdades entre áreas. Teoría e Historia de la Educación presenta una mayoría femenina muy elevada (77,78%), al igual que Ciencias de la Educación (63,16%). Por el contrario, las mujeres están menos en Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura (30,23%) y Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, el departamento más numeroso (99 docentes), donde hay un 31,31% de mujeres.

Figura 23: Distribución de género por departamento en la Universidad de Extremadura (UEX)

UNIVERSIDAD DE GRANADA

En la Universidad de Granada, el personal docente e investigador en el área educativa asciende a 396 personas, con una distribución bastante equilibrada entre mujeres (48,74%) y hombres (51,26%).

En la distribución por cargos (ver Figura 24), el cuerpo de profesorado titular, el más numeroso, con 141 personas, presenta una ligera mayoría masculina (53,19%). Esta tendencia se invierte en el profesorado contratado doctor/a, con un 56,16% de mujeres sobre 73 docentes, y en el profesorado sustituto/a, con un 57,14% de mujeres sobre 42 docentes. El profesorado ayudante doctor/a muestra paridad exacta (50%-50%, 52 personas). En cambio, en el profesorado asociado, las mujeres representan solo el 26,92% de las 26 personas que ocupan este cargo.

Figura 24: Distribución de género por cargo en la Universidad de Granada (UDG)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 25), las diferencias por género varían. Psicología Evolutiva y de la Educación presenta una amplia mayoría femenina (81,25%, sobre 48 personas). También destacan Pedagogía (61,29% de mujeres, 31 docentes) y Didáctica de las ciencias experimentales (57,14%, 28 docentes). Por otro lado, Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal muestra mayoría masculina, con solo un 27,27% de mujeres. También presentan una proporción masculina elevada Didáctica y Organización Escolar e Investigación (57,50%) y Didáctica de la Matemática (58,82%).

Figura 25: Distribución de género por departamento en la Universidad de Granada (UDG)

En la Universidad de Huelva, el personal docente e investigador en el área educativa está compuesto por 138 personas, con una ligera mayoría masculina: 52,17% de hombres frente al 47,83% de mujeres. En la distribución por cargos (ver Figura 26), la categoría más numerosa es la de profesorado, con 79 docentes, y una mayoría femenina (56,96%). Por el contrario, en el profesorado sustituto/a, con 15 personas, la proporción se invierte, con mayoría masculina (53,33%).

Figura 26: Distribución de género por cargo en la Universidad de Huelva (UHU)

En cuanto a los departamentos, Figura 27, hay contrastes importantes. En Psicología social, Evolutiva y de la Educación, las mujeres representan el 68,97% del total, mientras que en Pedagogía, los hombres constituyen mayoría (63,79%). El departamento de Didácticas integradas muestra una distribución prácticamente paritaria, con un 49,02% de mujeres.

Figura 27: Distribución de género por departamento en la Universidad de Huelva (UHU)

En la Universidad de Jaén, el personal docente e investigador del área educativa asciende a 85 personas, con una mayoría femenina del 56,47% frente al 43,53% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 28), destacan el profesorado general, con 24 personas, donde las mujeres representan el 66,67%. El profesorado titular, con 18 docentes, muestra una paridad total entre mujeres y hombres (50%-50%). También el profesorado sustituto/a, con 13 personas, presenta una mayoría femenina (61,54%).

Figura 28: Distribución de género por cargo en la Universidad de Jaén (UJA)

En cuanto a los departamentos, Figura 29, la mayoría femenina se mantiene en los tres. Destaca el departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, donde las mujeres constituyen el 64,29%, seguido por Pedagogía (54,55%) y Didáctica de las Ciencias (51,43%).

Figura 29: Distribución de género por departamento en la Universidad de Jaén (UJA)

En la Universidad de La Laguna, el área educativa cuenta con un total de 164 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 56,10%, frente al 43,90% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 30), el profesorado titular, con 52 docentes, presenta una ligera mayoría femenina (51,92%). También se observa una presencia destacada de mujeres en el profesorado contratado doctor/a (63,33%, 30 personas). El profesorado catedrático, con 15 integrantes, mantiene una mayoría masculina (60%). En cambio, los contratos predoctorales y las figuras de investigador/a muestran predominio femenino, con un 66,67% y 72% respectivamente. En el profesorado asociado (12 personas), predominan los hombres (66,67%).

Figura 30: Distribución de género por cargo en la Universidad de La Laguna (ULL)

En cuanto a los departamentos (Figura 31), el de Psicología Evolutiva y de la Educación presenta el mayor porcentaje de mujeres (65,79%), seguido por Didáctica e Investigación educativa (64,58%). Por el contrario, en el departamento de Didácticas específicas los hombres representan el 53,85%, siendo el único con mayoría masculina.

Figura 31: Distribución de género por departamento en la Universidad de La Laguna (ULL)

En la Universidad de La Rioja, el personal docente e investigador del área de Ciencias de la Educación está compuesto por 59 personas, con una clara mayoría femenina del 64,41% frente al 35,59% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 32), el grupo más numeroso es el profesorado, con 15 personas, donde las mujeres representan el 66,67%. Una proporción idéntica se da en el profesorado sustituto/a, con 12 docentes. También en el profesorado titular (13 personas), las mujeres son mayoría, aunque de forma más ajustada (53,85%). En el profesorado contratado doctor/a, justo en el umbral de las 10 personas, se observa una presencia femenina destacada (70%). En la categoría de profesorado titular, las mujeres también son mayoría (53,85%), y el único cargo con representación completamente equilibrada es el de profesor/a asociado/a, con un 50% de mujeres y 50% de hombres.

Figura 32: Distribución de género por cargo en la Universidad de La Rioja (UR)

Todos los docentes e investigadores del área se concentran en el Departamento de Ciencias de la Educación (Figura 33).

Figura 33: Distribución de género por departamento en la Universidad de La Rioja (UR)

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el área educativa está conformada por 73 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 56,16% frente al 43,84% de hombres.

Por categorías profesionales (ver Figura 34), destacan tres grupos con suficiente representación: profesorado titular (14 personas), con mayoría femenina (57,14%); profesorado contratado doctor/a (15 personas), también con mayor presencia femenina (53,33%); y profesorado asociado/a (31 personas), donde el reparto es casi paritario (51,61% de mujeres). El resto de las categorías no supera los 10 miembros y no permite extraer conclusiones sólidas.

Figura 34: Distribución de género por cargo en la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 35), el de Educación muestra una destacada feminización, con un 62,5% de mujeres entre sus 32 docentes. El departamento de Didácticas Específicas, más equilibrado, presenta un reparto casi igualitario: 51,22% de mujeres frente al 48,78% de hombres.

Figura 35: Distribución de género por departamento en la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

En la Universidad de Málaga, el área educativa cuenta con 242 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 57,02%, frente al 42,98% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 36), los grupos más numerosos son el profesorado sustituto/a (58 personas), con una mayoría femenina del 70,69%, y el profesorado titular, con 61 docentes y una distribución equilibrada, aunque con ligera mayoría de mujeres (52,46%). El profesorado asociado (52 personas) presenta mayoría masculina (55,77%). También destaca el profesorado contratado doctor/a (25 docentes), donde las mujeres representan el 56%, y el profesorado ayudante doctor/a (19 personas), con un 73,68% de mujeres.

Figura 36: Distribución de género por cargo en la Universidad de Málaga (UMA)

En cuanto a los departamentos (Figura 37), destaca el de Psicología Evolutiva y de la Educación, donde las mujeres alcanzan el 76,60%, siendo el de mayor feminización. También hay mayoría femenina en los departamentos de Didáctica y Organización Escolar e Investigación (54,84%) y en los de Didáctica de las lenguas, artes y deporte y Didáctica de las ciencias, ambos con una proporción femenina superior al 52%. El único departamento con mayoría masculina es el de Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación, donde las mujeres representan el 40%.

Figura 37: Distribución de género por departamento en la Universidad de Málaga (UMA)

En la Universidad de Murcia, el área educativa cuenta con 68 docentes e investigadores, con una distribución de género completamente equilibrada: el 50% son mujeres y el 50% hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 38), el grupo más numeroso es el profesorado asociado, con 32 personas, donde hay una ligera mayoría de hombres (56,25%). El profesorado titular (17 docentes) presenta mayoría femenina (64,71%), y el profesorado contratado doctor/a (10 personas) también muestra un predominio femenino (60%).

Figura 38: Distribución de género por cargo en la Universidad de Murcia (UMU)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 39), Teoría e Historia de la Educación muestra una clara mayoría femenina (70%). Didáctica y Organización Escolar e Investigación también destaca por su proporción femenina (60%). En cambio, Didáctica de la Lengua y la Literatura y Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales presentan una mayor presencia masculina (70% y 80%, respectivamente). Otros departamentos, como Psicología Evolutiva o Ciencias Experimentales, mantienen una distribución equitativa.

Figura 39: Distribución de género por departamento en la Universidad de Murcia (UMU)

Universidad de Oviedo

En la Universidad de Oviedo, el área educativa cuenta con 115 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 58,26% frente al 41,74% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 40), las tres categorías más numerosas presentan predominio femenino. El profesorado asociado, con 41 personas, está compuesto mayoritariamente por mujeres (60,98%). También el profesorado titular (32 personas) muestra un equilibrio con ligera mayoría femenina (53,13%), y el profesorado ayudante doctor/a (23 personas) alcanza un 56,52% de mujeres.

Figura 40: Distribución de género por cargo en la Universidad de Oviedo (UNIOVI)

Por departamentos, Figura 41, se observa una notable variabilidad en la distribución de género. El departamento de Teoría e Historia de la Educación presenta una mayoría femenina muy pronunciada (85%), al igual que el de Didáctica de la Expresión Plástica (85,71%). En cambio, los hombres predominan en Didáctica de la Expresión Corporal y Didáctica de las Ciencias Sociales, ambos con un 77,78% de presencia masculina.

Figura 41: Distribución de género por departamento en la Universidad de Oviedo (UNIOVI)

VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

En la Universidad de Salamanca, el área educativa está compuesta por 164 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 55,49% frente al 44,51% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 42), el profesorado contratado doctor/a (30 docentes) presenta una clara mayoría femenina, con un 70%. También en el profesorado titular (43 personas) predominan las mujeres (58,14%) y en el profesorado asociado (44 docentes), aunque de forma más equilibrada (54,55%). El profesorado ayudante doctor/a (18 personas) muestra paridad exacta (50%-50%). En cambio, el cuerpo de catedráticos (12 personas) está masculinizado, con solo un 33,33% de mujeres.

Figura 42: Distribución de género por cargo en la Universidad de Salamanca (USAL)

En la distribución por cargos (ver Figura 43), el profesorado contratado doctor/a (30 docentes) presenta una clara mayoría femenina, con un 70%. También en el profesorado titular (43 personas) predominan las mujeres (58,14%) y en el profesorado asociado (44 docentes), aunque de forma más equilibrada (54,55%). El profesorado ayudante doctor/a (18 personas) muestra paridad exacta (50%-50%). En cambio, el cuerpo de catedráticos (12 personas) está masculinizado, con solo un 33,33% de mujeres.

Figura 43: Distribución de departamento por cargo en la Universidad de Salamanca (USAL)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

En la Universidad de Sevilla, el área educativa está compuesta por 235 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 54,89%, frente al 45,11% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 44), destaca el profesorado titular de universidad, con 77 docentes, donde las mujeres representan un 61,04%. También se observa una mayoría femenina en el profesorado sustituto/a (61,90%, 42 personas) y en el profesorado ayudante doctor/a (66,67%, 30 personas). En cambio, el profesorado asociado, con 28 personas, presenta una clara mayoría masculina (67,86%). El profesorado contratado doctor/a (21 docentes) también está masculinizado (57,14%).

Figura 44: Distribución de género por cargo en la Universidad de Sevilla (US)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 45), varios muestran una fuerte presencia femenina. Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación (40 personas) tiene un 67,5% de mujeres; Didáctica y organización educativa, el más numeroso con 54 docentes, también presenta un 64,81% de representación femenina. En Didáctica de las ciencias experimentales y sociales (28 personas) y Didáctica de las Matemáticas (19), las mujeres también superan el 57%. En cambio, Educación Física y deportes, con 47 docentes, muestra una mayoría masculina clara (70,21%).

Figura 45: Distribución de género por departamento en la Universidad de Sevilla (US)

Universidad de Valladolid

En la Universidad de Valladolid, el área educativa cuenta con un total de 274 docentes, con una mayoría femenina del 55,84% frente al 44,16% de hombres.

En la única categoría profesional indicada, profesor/a (274 personas), las mujeres representan el 55,84%, lo que indica una feminización general del colectivo, aunque sin grandes desequilibrios (Figura 46).

Figura 46: Distribución de género por cargo en la Universidad de Valladolid (UVA)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 47), Didáctica de la lengua y la literatura destaca por su elevada feminización (86,21%, con 29 docentes). También Pedagogía (74 docentes) y Didáctica de las ciencias experimentales (81 docentes) presentan mayoría femenina, con un 54,05% y 55,56%, respectivamente. En cambio, Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal es el único departamento con ligera mayoría masculina (52,22%, 90 personas).

Figura 47: Distribución de género por departamento en la Universidad de Valladolid (UVA)

**Universidad
Zaragoza**

En la Universidad de Zaragoza, el área educativa cuenta con 227 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 57,71%, frente al 42,29% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 48), el profesorado asociado destaca como la categoría más numerosa (46 docentes), con una clara mayoría femenina (63,64%). También presentan mayoría de mujeres el profesorado contratado doctor/a (64%, 25 personas) y el personal docente investigador (60,78%, 51 docentes). Las categorías de profesorado titular (24 personas) y ayudante doctor/a (19) presentan paridad o una distribución casi equilibrada.

Figura 48: Distribución de género por cargo en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 49), Ciencias de la Educación reúne a 104 docentes, con una mayoría destacada de mujeres (68,27%). También en Didácticas Específicas (103 docentes) las mujeres son ligeramente mayoría (51,46%). En cambio, Expresión musical, Plástica y Corporal (20 docentes) presenta una distribución invertida, con predominio masculino (65%).

Figura 49: Distribución de género por departamento en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

En la Universidad del País Vasco el área educativa incluye un total de 206 docentes e investigadores, con una clara mayoría femenina del 63,11%, frente al 36,89% de hombres.

En la categoría de personal docente investigador (ver Figura 50), que agrupa a 197 personas, las mujeres son mayoría con un 63,45%. Este sesgo se acentúa en el colectivo de investigadoras, donde el 97,01% son mujeres (134 personas), lo que representa uno de los valores más altos de feminización en todas las universidades analizadas.

Figura 50: Distribución de género por cargo en la Universidad del País Vasco (UPV)

En cuanto a la distribución por departamentos (ver Figura 51), Psicología Evolutiva y de la Educación presenta el mayor grado de feminización (74%, 50 personas). Le siguen Didáctica y Organización Escolar e Investigación (64,10%, 78 docentes) y Didáctica de la lengua y la literatura (55,13%, 78 docentes), ambos también con mayoría de mujeres.

Figura 51: Distribución de género por departamento en la Universidad del País Vasco (UPV)

En la UNED, el área educativa está compuesta por 81 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 59,26%, frente al 40,74% de hombres.

Las principales categorías con suficiente representación muestran una clara feminización: el profesorado titular (52 personas) está compuesto en un 62,07% por mujeres, y el profesorado contratado doctor/a (24 personas) alcanza un 66,67% de representación femenina. También se observa mayoría de mujeres en el grupo de ayudantes doctoras (7 personas), con un 57,14%, aunque la muestra es más reducida. En los restantes cargos, los recuentos son demasiado bajos como para extraer conclusiones significativas (Figura 52).

Figura 52: Distribución de género por cargo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Por departamentos (Figura 53) se repite la tendencia. El área de *Teoría de la Educación* y Pedagogía Social presenta la mayor proporción de mujeres (68,42%), seguido del departamento de Didáctica, Organización Escolar e Investigación y Didácticas especiales (60%). También destacan los porcentajes en Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación (57,89%).

Figura 53: Distribución de género por departamento en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

En la Universidad Pablo de Olavide, el área de Educación y Psicología Social cuenta con un total de 43 docentes, con una mayoría femenina destacada del 65,12%, frente al 34,88% de hombres. Entre las categorías con suficiente representación (Figura 54), destaca la elevada presencia femenina en las figuras temporales. El profesorado contratado doctor/a (8 personas) está compuesto en un 75% por mujeres, mientras que el profesorado sustituto (14 personas) alcanza un 78,57% de representación femenina. También hay mayoría de mujeres entre el profesorado asociado (55,56%) y ayudante doctor/a (80%), aunque esta última categoría tiene menor tamaño muestral. En cambio, el profesorado titular (6 personas) muestra una presencia masculina mayoritaria (66,67%).

Figura 54: Distribución de género por cargo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO)

En esta Universidad tan solo hay un departamento (Figura 55), Educación y Psicología Social.

Figura 55: Distribución de género por departamento en la Universidad Pablo de Olavide (UPO)

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

En la Universidad Pública de Navarra, el área de Ciencias Humanas y de la Educación está integrada por 143 docentes e investigadores, con una notable mayoría femenina del 67,83%, frente al 32,17% de hombres, lo que la convierte en una de las universidades con mayor grado de feminización en este ámbito (Figura 56).

Las mujeres son mayoría en todas las figuras con tamaño muestral relevante. El profesorado contratado doctor/a (20 personas) cuenta con un 80% de mujeres, y el profesorado asociado (79 personas), con un 70,89%. También se observa mayoría femenina entre el profesorado ayudante doctor/a (58,33%) y en la categoría de sustituto/a (66,67%). En cambio, el profesorado titular (16 personas) presenta paridad exacta entre hombres y mujeres.

Figura 56: Distribución de género por cargo en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

En esta universidad tan solo hay un departamento (Figura 57), Ciencias Humanas y de la Educación.

Figura 57: Distribución de género por departamento en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

En la Universidad Rey Juan Carlos, el área de Ciencias de la Educación cuenta con 48 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 56,25%, frente al 43,75% de hombres (Figura 58).

En las figuras con mayor representación, las mujeres predominan entre el profesorado asociado (59%) y especialmente entre el profesorado visitante (66,67%).

Figura 58: Distribución de género por cargo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

En esta universidad tan solo hay un departamento, Ciencias de la Educación (Figura 59).

Figura 59: Distribución de género por departamento en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

En la Universidade da Coruña, el área educativa está compuesta por 96 docentes, con una clara mayoría femenina del 64,58%, frente al 35,42% de hombres.

Por cargos (Figura 60), las mujeres son mayoría en prácticamente todas las categorías con mayor volumen. Destacan especialmente en el profesorado contratado doctor/a (68,42%), profesorado ayudante doctor/a (73,33%) y profesorado sustituto/a(68,75%). Además, ocupan el 100% de las plazas en la figura de profesorado permanente laboral y tienen una presencia destacada en el profesorado titular (66,67%).

En contraste, los hombres predominan en el profesorado asociado/a, donde representan el 63,64%. La figura de catedrático/a aparece equilibrada, con un 50% para cada sexo.

En cuanto a los departamentos, se observa un mayor grado de feminización en Pedagogía y Didáctica (68% de mujeres), y una mayoría femenina también en Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (60,87%).

Figura 60: Distribución de género por cargo en la Universidade da Coruña (USC)

En cuanto a los departamentos (Figura 61), ambos reflejan esta tendencia general: en Pedagogía y Didáctica las mujeres alcanzan el 68%, mientras que en Didácticas Específicas y Métodos de Investigación también superan el 60%.

Figura 61: Distribución de género por departamento en la Universidade da Coruña (USC)

En la Universidad de Santiago de Compostela, el área educativa reúne un total de 235 docentes e investigadores, con una mayoría femenina muy destacada del 64,68%, frente al 35,32% de hombres, lo que la sitúa entre las universidades más feminizadas del sistema universitario español en este ámbito (Figura 62).

Existe predominancia femenina en las figuras de profesor/a contratado/a doctor/a (72,55%), profesor/a ayudante doctor/a (73,81%) y profesor/a titular (68,29%). También destacan las mujeres en el profesorado interino (73,68%) y en el contrato predoctoral (80%).

En cambio, hay presencia masculina mayoritaria en figuras como profesor/a asociado/a (67,57%) y contrato posdoctoral (80%), además de una mayoría absoluta en el reducido grupo de catedráticos/as (75% hombres, aunque con solo cuatro personas en total).

A nivel departamental, la feminización es clara y consistente. Las mujeres representan el 71,17% en el departamento de Pedagogía y Didáctica, el 74,29% en Psicología Evolutiva y de la Educación, y el 52,81% en Didácticas Aplicadas, siendo mayoría en todos los casos.

Figura 62: Distribución de género por cargo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Por departamentos (ver Figura 63), la feminización es aún más acusada en Psicología Evolutiva y de la Educación (74,29%) y en Pedagogía y Didáctica (71,17%), mientras que Didácticas Aplicadas presenta una distribución más equilibrada (52,81% de mujeres).

Figura 63: Distribución de género por departamento en la Universidad de Santiago de Compostela (USC)

**Universitat Autònoma
de Barcelona**

La Universitat Autònoma de Barcelona cuenta con un total de 363 profesores, de los cuales 241 son mujeres y 122 son hombres, lo que supone una representación femenina del 66,39% y masculina del 33,61%.

En la distribución del profesorado por cargos puede verse en la Figura 64, se observa que el profesorado asociado es la categoría con mayor cantidad de docentes, con un total de 161, de los cuales el 65,22% son mujeres. También destaca el profesorado lector, con 18 docentes, donde el 77,78% son mujeres. Una proporción similar se observa en el profesorado agregado, con un 77,27% de representación femenina. Sin embargo, en los niveles más altos, como el cuerpo de catedráticos, la presencia de mujeres se reduce al 20%.

Figura 64: Distribución de género por cargo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

En lo que respecta a la distribución del profesorado por departamentos, que puede verse en la Figura 65, el departamento con mayor cantidad de profesores es Didáctica de la Lengua y de las Ciencias Sociales, con 101 docentes, de los cuales 74,26% son mujeres, seguido de Pedagogía Aplicada, con 87 docentes y un 64,37% de representación femenina. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal también presenta una

alta presencia de mujeres, con un 71,15% del total de docentes. En el otro extremo, el departamento con la menor proporción de mujeres es Teoría de la Educación y Pedagogía Social, donde la representación femenina se sitúa en un 59,02%, aunque sigue siendo mayoritaria.

Figura 65: Distribución de género por departamento en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

En la Universitat d'Alacant, el total de docentes asciende a 263, con una distribución de 48,67% de mujeres y 51,33% de hombres, lo que indica una ligera mayoría masculina en la plantilla académica.

En cuanto a la distribución por cargos (Figura 66), la categoría con mayor número de docentes es la de profesor asociado, que agrupa a 164 docentes, con una representación de 48,17% de mujeres y 51,83% de hombres, mostrando un equilibrio relativo. En el caso de los profesores contratados doctores, las mujeres representan el 52,63%, superando ligeramente a los hombres. Un comportamiento similar se observa en los profesores ayudantes doctores, donde las mujeres alcanzan el 56%. Sin embargo, en la categoría de catedrático, la presencia femenina es significativamente menor, con solo el 14,29%.

Figura 66: Distribución de género por cargo en la Universitat d'Alacant (UA)

Por departamentos, se observa que el área de Psicología Evolutiva y Didáctica cuenta con una mayoría de mujeres, alcanzando el 60,53%, mientras que, en los departamentos de Didáctica General y Didácticas Específicas e Innovación y Formación Didáctica, los hombres predominan con un 54,84% y un 58,73%, respectivamente (Figura 67).

Figura 67: Distribución de género por departamento en la Universitat d'Alacant (UA)

UNIVERSITAT DE BARCELONA

En la Universitat de Barcelona, el total de docentes e investigadores en el área de Educación asciende a 608 personas. La distribución de género muestra una clara mayoría femenina, con un 65% de mujeres frente a un 35% de hombres.

Respecto a los cargos, Figura 68, la categoría más numerosa es la de profesor/a asociado/a, que representa más de la mitad del total (313 personas, el 51,48%), con un 66,13% de mujeres. Se observa una fuerte presencia femenina en los niveles intermedios de la carrera académica, como en profesor/a agregado/a (84,62% de mujeres), profesor/a titular (68,42%) y profesor/a titular de escuela universitaria (83,33%). También destacan por su alta proporción de mujeres cargos como profesor/a sustituto/a (100%), becario/a (85,71%), e investigador/a (72,73%).

Esta tendencia se invierte en algunas categorías superiores: en catedrático/a, los hombres superan a las mujeres (57,14%), y en profesor/a emérito/a la diferencia es aún mayor, con un 64,29% de hombres. También hay desequilibrio en el contrato posdoctoral, donde el 66,67% son hombres, a pesar de que en el contrato predoctoral las mujeres vuelven a predominar con un 80%.

Figura 68: Distribución de género por cargo en la Universitat de Barcelona (UB)

En cuanto a los departamentos (ver Figura 69), todos presentan mayoría femenina. El área con mayor número de docentes es Educación lingüística y literaria y Didáctica de las ciencias experimentales y de la Matemática, con 204 personas y un 65,69% de mujeres. Le sigue Didácticas Aplicadas, con un 61,49% de mujeres. El porcentaje más alto de representación femenina se da en Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación, con un 73,21%.

Figura 69: Distribución de género por departamento en la Universitat de Barcelona (UB)

En la Universitat de Girona, el total de personal docente e investigador en el área educativa asciende a 221 personas, con una clara mayoría femenina del 65,61% frente a un 34,39% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 70), el grupo más numeroso es el de profesorado asociado, con 157 docentes, donde las mujeres representan el 64,33%. También destaca la presencia femenina en el profesorado titular (63,64%) y lector/a (62,50%). En los contratos predoctorales, todas las plazas (9) están ocupadas por mujeres, y en los contratos posdoctorales, el 88,89% también son mujeres.

Figura 70: Distribución de género por cargo en la Universitat de Girona (UDG)

En cuanto a la distribución por departamentos (ver Figura 71), Pedagogía presenta un 80,43% de mujeres entre sus 92 docentes. En Didácticas Específicas, más equilibrado, las mujeres siguen siendo mayoría (55,04%), aunque con una diferencia menos pronunciada.

Figura 71: Distribución de género por departamento en la Universitat de Girona (UDG)

Universitat
de les Illes Balears

En la Universitat de les Illes Balears, el personal docente e investigador en el área de Pedagogía Aplicada y Psicología de la educación está compuesto por 101 personas, con una destacada mayoría femenina del 64,36%, frente al 35,64% de hombres.

En la distribución por cargos, Figura 72, el grupo más numeroso es el de profesorado asociado, con 57 docentes, donde las mujeres representan el 70,18%. También destaca el profesorado contratado doctor/a, con 13 personas, donde las mujeres también son mayoría (61,54%).

Figura 72: Distribución de género por cargo en la Universitat de les Illes Balears (UIB)
5.

Todo el personal pertenece al Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la educación (Figura 73).

Figura 73: Distribución de género por departamento en la Universitat de les Illes Balears(UIB)

**Universitat
de Lleida**

En la Universitat de Lleida, el área de Ciencias de la Educación cuenta con un total de 111 docentes e investigadores, con una mayoría femenina del 63,06% frente al 36,94% de hombres.

En la distribución por cargos (ver Figura 74), el grupo más numeroso es el profesorado asociado, con 66 docentes, donde las mujeres representan el 59%. También destaca el profesorado agregado, con 12 personas, y una mayoría femenina del 66,67%.

Figura 74: Distribución de género por cargo en la Universitat de Lleida (UDL)

En cuanto al departamento, todos/as pertenecen a *Ciencias de la Educación* (Figura 75)

Figura 75: Distribución de género por departamento en la Universitat de Lleida (UDL)

En la Universitat de València, el área educativa está compuesta por 472 docentes e investigadores, con una ligera mayoría masculina del 52,33%, frente al 47,67% de mujeres.

En la distribución por cargos (ver Figura 76), el profesorado asociado (154) muestra una distribución perfectamente equilibrada (50%-50%). En el profesorado contratado doctor/a (79 personas), las mujeres son mayoría (60,76%). El profesorado titular, con 86 docentes, está ligeramente masculinizado (54,65%). También el profesorado ayudante doctor/a, con 48 personas, presenta mayoría femenina (54,17%). En cambio, el cuerpo de catedráticos (30 personas) está fuertemente masculinizado, con solo un 6,67% de mujeres.

Figura 76: Distribución de género por cargo en la Universitat de València (UV)

En la distribución por cargos (ver Figura 77), el profesorado asociado —el grupo más numeroso con 174 docentes— muestra una distribución perfectamente equilibrada (50%-50%). En el profesorado contratado doctor/a (79 personas), las mujeres son mayoría (60,76%). El profesorado titular, con 86 docentes, está ligeramente masculinizado (54,65%). También el profesorado ayudante doctor/a, con 48 personas, presenta mayoría femenina (54,17%). En cambio, el cuerpo de catedráticos (30 personas) está fuertemente masculinizado, con solo un 6,67% de mujeres.

Figura 77: Distribución de género por departamento en la Universitat de València (UV)

UNIVERSITAT JAUME·I

En la Universitat Jaume I, el área educativa cuenta con un total de 110 docentes e investigadores, con una ligera mayoría femenina del 51,82%, frente al 48,18% de hombres.

Por categorías profesionales (ver Figura 78), el grupo más numeroso es el de profesorado asociado, con 52 personas y una ligera mayoría masculina (55,77%). Le sigue el profesorado contratado doctor/a (22 personas), donde las mujeres representan el 63,64%. También se observa una destacada feminización en el colectivo de profesorado ayudante doctor/a, con un 70% de mujeres (10 personas en total). Por el contrario, el profesorado titular presenta mayoría masculina (64,71%, 17 docentes).

Figura 78: Distribución de género por cargo en la Universitat Jaume I (UJI)

Por departamentos (Figura 79), se observa una distribución dispar. En el de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales, la lengua y la literatura, las mujeres representan el 67,86%, mientras que en el de Educación y Didácticas Específicas, los hombres son mayoría, con un 64,81%.

Figura 79: Distribución de género por departamento en la Universitat Jaume I(UJI)

En la Universidad Rovira i Virgili, el área de Pedagogía cuenta con 131 docentes e investigadores, con una clara mayoría femenina del 67,18%, frente al 32,82% de hombres, situándola entre las universidades con mayor grado de feminización del sistema público español (Ver Figura 80).

Las mujeres predominan especialmente en el profesorado asociado (68,04%). El resto de cargos tienen muy poca representatividad.

Figura 80: Distribución de género por cargo en la Universitat Rovira i Virgili (URJC)

En esta universidad solo hay un departamento, Pedagogía (Figura 81).

Figura 81: Distribución de género por departamento en la Universitat Rovira i Virgili (URJC)

5. CONCLUSIONES

El presente directorio ha permitido recopilar, organizar y analizar información relativa a 7.038 profesionales del área de Educación en universidades públicas españolas, procedentes de 39 instituciones.

Los datos recogidos ofrecen una visión amplia de la composición del personal docente e investigador según universidad, categoría académica y área departamental. Este análisis permite observar tanto las variaciones en la estructura organizativa de las universidades como en la distribución del personal entre diferentes perfiles profesionales. Asimismo, el trabajo de normalización realizado facilita una lectura comparativa entre instituciones, departamentos y cargos, lo que convierte al directorio en una herramienta útil para estudios posteriores.

En cuanto a la distribución por universidad, se detecta una notable variabilidad en el volumen de profesionales registrados. Algunas instituciones cuentan con estructuras más amplias, mientras que otras presentan una organización más reducida. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el tamaño de la universidad, su grado de especialización o el peso relativo del área de Educación en su oferta académica. Respecto a la distribución por cargos académicos, se observa una mayor concentración de figuras temporales o contractuales, como profesorado asociado, ayudante doctor o contratado doctor. Las categorías permanentes o de mayor rango, como titular o catedrático/a, tienen una presencia menor.

En relación con el análisis de género, los datos evidencian una presencia mayoritaria de mujeres en el conjunto de profesionales analizados, así como en la mayoría de las categorías académicas y departamentos. No obstante, también se aprecian algunas diferencias relevantes, especialmente en los cargos de mayor rango o responsabilidad, lo que pone de relieve la utilidad de esta variable para futuros estudios sobre equidad en el ámbito académico.

En conjunto, esta base de datos constituye un recurso con potencial para impulsar nuevas líneas de análisis, facilitar el estudio de tendencias organizativas y contribuir a una mejor comprensión del sistema universitario en este ámbito disciplinar.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aleixandre-Benavent R; Ferrer Sapena A; Peset F. (2021). Sharing useful resources for research: Open data. *Medical Education*, 22(3), 208-215. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2019.07.004>
- Berghmans, S., Cousijn, H., Deakin, G., Meijer, I., Mulligan, A., Plume, A., Rijcke, S., Rushforth, A., Tatum, C.T., Van Leeuwen, T., Waltman, L. (2017). Open Data: the researcher perspective – survey and case studies. <https://doi.org/10.17632/bwrnfb4bvh.1>
- Logan, J.A.R., Hart, S.A., Schatschneider, C. (2021). Data sharing in Education science. *AERA Open*, 7(1), Article Number: 23328584211006475. doi: 10.1177/23328584211006475
- Makel, M.C., Hodges, J., Cook, B. G., Plucker, J. A. (2021). Both questionable and open research practices bare prevalent in Education research. *Educational Researcher*, 50(8), 493-504. doi: 10.3102/0013189X211006440.
- Martínez-Uribe, L., Macdonald, S. (2009). User Engagement in Research Data Curation. <http://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/3206>
- Murray-Rust, P., Molloy, J.C., y Cabell, D. (2014). Open Content Mining. En Moore, S. (ed.). *Issues in Open Research Data*, Ubiquity Press, pp. 11-31.
- Nordtveit B. H. (2018). Data Sharing in Comparative and International *Education*. *Comparative Education Review*, 62(1), 1-4.
- Nosek, B.A., et al. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422-1425.
- Parse-Insight. *Alliance for Permanent Access Network* (2021). <http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/community/current-projects/parse-insight/>.
- Popkin, G. (2019). Data sharing and how it can benefit your scientific career. *Nature*, 569(7756), 445–447. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-01506-x>

- Schmidt, B., Gemeinholzer, B., Treloar, A. (2016). Open data in global environmental research: The Belmont Forum's open data survey. *PLoS ONE*, *11*(1), 1–29. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146695>
- Tenopir, C., Dalton, E., Allard, S., Frame, M., Pjesivac, I., Birch, B., Pollock, D., Dorsett, K. (2015). Changes in Data Sharing and Data Reuse Practices and Perceptions among Scientists Worldwide. *PLoS ONE*, *10*(8), 1–24. <https://doi.org/10.5061/dryad.1ph92>
- Sinaci, A.A., Nunez-Benjumea, F.J., Gencturk, M., Jauer, M.L., Deserno, T., Chronaki, C. et al. (2020). From Raw Data to FAIR Data: The FAIRification Workflow for Health Research. *Methods of Information in Medicine*, *59*, 21-32. doi: 10.1055/s-0040-1713684.